

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiyaga fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 202 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
Arslanova Umidaxon Komiljon qizi	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATLARI ORQALI TARBIYAVIY MAQSADLARGA ERISHISH IMKONIYATLARI

G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi
Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti
Namangan manzili o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik tafakkurda ta'lim va tarbiya o'zaro integratsiyalashgan holda, shaxs kamolotining ikkita ajralmas aspekti sifatida qaralmoqda. Boshlang'ich ta'lim bosqichida bu ikki omilning uyg'unligi o'quvchining kognitiv rivoji bilan bir qatorda, uning axloqiy-estetik qarashlari, mehnatga munosabati va ijtimoiy faol pozitsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynashi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, refleksiya, tarbiyaviy maqsadlar, psixologik tayyorgarlik, ijtimoiy hamkorlik.

Abstract: This article highlights that in modern pedagogical thinking, education and upbringing are considered as two integral aspects of personal development, integrated with each other, and that the harmony of these two factors at the primary education stage plays a decisive role in the formation of the student's cognitive development, as well as his moral and aesthetic views, attitude toward work, and socially active position.

Key words: person-centered approach, reflection, educational goals, psychological preparation, social cooperation.

Аннотация: В статье подчеркивается, что в современном педагогическом мышлении образование и воспитание рассматриваются как два неотъемлемых аспекта развития личности, интегрированных друг с другом, и что гармония этих двух факторов на этапе начального образования играет решающую роль в формировании познавательного развития ученика, а также его нравственно-эстетических взглядов, отношения к труду и социально-активной позиции.

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, рефлексия, образовательные цели, психологическая подготовка, социальное сотрудничество.

KIRISH

Shu nuqtai nazardan, universal ta'lim faoliyatlari (UTF) tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishda strategik didaktik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqolada UTFning tarbiyaviy imkoniyatlari chuqur tahlil qilinadi, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari kontekstida bu faoliyatlar orqali maqsadli axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasiga erishish imkoniyatlari har tomonlama ko'rib chiqiladi.

Eng avvalo, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari, ularning psixofiziologik rivojlanish bosqichlari va bu rivojlanishning UTFga tayyorlik darajasiga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yoshdagi bolalar sezgirlik davrini boshdan kechiradi, ya'ni ular uchun bilimlar emas, balki faoliyat orqali o'zlashtirilgan bilimlar ko'proq samarali hisoblanadi. Shu bois aynan universal ta'lim faoliyatlari orqali bola o'qituvchining subyektiv ta'siridan ko'ra, o'zining faol kognitiv, reflektiv va ijtimoiy faol ishtiroki orqali tarbiyaviy jarayonga kiradi. Bu, o'z navbatida, bolalarda ichki motivatsiya, ijtimoiy hamkorlik va shaxsiy pozitsiyaning shakllanishini ta'minlaydi.

Keyingi bosqichda UTFning axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasiga ko'rsatadigan ta'siri kompleks tarzda yoritiladi. Tarbiyaviy ta'sirlar faqat deklarativ bilimlar emas, balki harakatlar orqali mustahkamlanadi. Axloqiy normalar, go'zallikka estetik sezuvchanlik, mehnatga mas'uliyatli munosabat – bularning barchasi UTF orqali o'quvchining kundalik faoliyatiga singdiriladi. Ayniqsa, reflektivlikni talab qiladigan topshiriqlar, hamkorlikdagi loyiha faoliyatlari, estetik ifoda va yaratuvchanlikni rag'batlantiruvchi mashg'ulotlar orqali bola nafaqat bilim oladi, balki o'z-o'zini anglaydi, munosabat bildiradi va ijtimoiy qadriyatlarga moslashadi. Bu esa tarbiya jarayonini o'quvchilarning ichki ehtiyojlariga mos ravishda individuallashtirish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, jumladan, faol o'rgatish metodlari, loyiha asosidagi yondashuvlar, roli o'yinlar, muammoli vaziyatlar yaratish kabi strategiyalar UTF bilan uyg'unlashtirilgan holda qo'llanilganda, ular tarbiyaviy samaradorlikni keskin oshiradi. Bunday integratsiya pedagogning maqsadga yo'naltirilgan, reflektiv va situativ kompetensiyalariga tayanadi, shuningdek, o'quvchini subyekt sifatida qabul qilgan ta'lim muhitini shakllantiradi. Bu jarayonda ta'limiy va tarbiyaviy vazifalar o'zaro murakkab didaktik konstruksiyaga birlashadi, natijada shaxsga yo'naltirilgan yondashuv real pedagogik amaliyotga aylantiriladi. Shunday qilib, ushbu bob universal ta'lim faoliyatlarini nafaqat bilim berish vositasi, balki ijtimoiy-axloqiy, estetik va mehnatga oid qadriyatlarini shakllantirish vositasi sifatida qayta talqin qilishga xizmat qiladi. Bu esa boshlang'ich ta'lim bosqichida shaxs kamolotini ta'minlashda integratsiyalashgan tarbiya modelining nazariy va amaliy asoslarini belgilab beradi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi inson hayotining eng muhim va poydevor davri bo'lib, bu davrda bola shaxsining emotsional, intellektual va ijtimoiy jihatdan shakllanishi yuz beradi. Ushbu bosqichdagi psixologik o'zgarishlar va individual xususiyatlar bolaning nafaqat bilim olish jarayoniga, balki uning universal o'quv faoliyatlariga tayyorlik darajasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, universal faoliyatlar orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish jarayoni bolaning yoshga oid psixofiziologik va ijtimoiy-pedagogik holatlarini chuqur tahlil qilishni talab etadi.¹

L.S. Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasiga muvofiq, boshlang'ich sinf o'quvchilari murakkab o'quv faoliyatlarini to'liq mustaqil bajarishga hali tayyor bo'lmasligi mumkin, biroq ular kattalar (o'qituvchi yoki tengdosh) ko'magida bu faoliyatlarni bajarishga intiladi. Shunday faoliyat turlari orqali bola nafaqat yangi bilimlarni egallaydi, balki o'zining ichki intellektual salohiyatini ochib beradi. Bu esa universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish uchun eng qulay va tabiiy pedagogik sharoit hisoblanadi.² Boshlang'ich sinf o'quvchilari odatda 6–10 yosh oralig'ida bo'ladilar. Bu bosqich quyidagi rivojlanish belgilari bilan xarakterlanadi:

- idrok va tafakkurda betaraflikning kamayishi – bola muayyan predmetni ko'proq ma'no bilan bog'lay oladi;
- emotsional sezuvchanlik – ayniqsa ijtimoiy baho, o'qituvchi va tengdoshlarning fikri muhim rol o'ynaydi;
- nutqning mantiqiylik darajasi oshadi – bu tafakkur strukturasi shakllanishi belgisi hisoblanadi;
- faollikning kuchayishi – bola harakat orqali o'rganishga moyil bo'lib boradi;
- maqsadga yo'naltirilganlik vujudga kela boshlaydi – faoliyatda natijani ko'ra olish va unga intilish kuchayadi.

Pedagogik yondashuvlar bola faolligini cheklash emas, aksincha uni maqsadga yo'naltirish, o'z-o'zini anglash va boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.³ Universal ta'lim faoliyatlari – bu o'quvchining mustaqil, reflektiv va ijtimoiy yo'naltirilgan bilim olish, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish kabi faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bu faoliyatlarga quyidagi jihatlar bo'yicha tayyor bo'lishi mumkin.

- Bilishga bo'lgan qiziqishning tabiiyligi – bu yoshdagi bolalarda o'rganishga nisbatan tabiiy ehtiyoj kuchli bo'ladi (Gippenreiter Y.B., 2005);
- Modellashtirish va o'yin asosidagi fikrlash – abstrakt tushunchalar emas, balki obrazlar va harakatlar orqali o'rganish samaraliroq bo'ladi;
- Mehnatga va ijtimoiy rollarga nisbatan qiziqish – universal faoliyatlar orqali o'quvchilar jamoaviy ishlash, rollarga kirish, mas'uliyatni his qilishni o'rganadilar;
- Reflektiv savollarga javob bera olish – "men nima o'rgandim?", "nimasi qiyin bo'ldi?", "nima uchun bu muhim?" kabi savollar orqali bola o'z faoliyatini anglay boshlaydi. Bu tayyorgarlik bosqichlari o'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilgan ta'lim muhiti orqali yuzaga chiqadi. Masalan, shaxsga yo'naltirilgan, differensial yondashuvlar bilan boyitilgan dars jarayoni universal faoliyatlarga oson moslashishni ta'minlaydi.⁴

Universal o'quv faoliyatlariga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun quyidagi shart-sharoitlar ta'limiy muhitda mavjud bo'lishi zarur. Metodik jihatdan boy va psixologik jihatdan qulay ta'lim muhiti; O'yinli, tajribaviy, loyihaviy faoliyatlarga asoslangan darslar; Rag'batlantiruvchi va emotsional ijobiy munosabatni kuchaytiruvchi didaktik yondashuvlar; Har bir o'quvchining individual tempini hisobga oluvchi adaptiv metodikalar.

1 Juraev S. Oliy ta'lim va tarbiya integratsiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021. – 118 b. – B. 63.

2 Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1982. – С. 135

3 Tenorth H.-E. Erziehung und Bildung in der modernen Gesellschaft. – Wiesbaden: Springer VS, 2014. – 192 S. – S. 106.

4 Abdullayev E. Kasbiy ta'limda tarbiya kompetensiyasi. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2022. – 136 b. – B. 77.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shu nuqtai nazardan, universal ta'lim faoliyatlarini samarali shakllantirish – bu o'qituvchidan yuqori darajadagi metodik refleksiya, o'quvchilarning psixologik rivojlanish xususiyatlarini chuqur bilish va ular bilan empatik muloqot o'rnatish talab etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun universal ta'lim faoliyatlarini samarali shakllantirishda ontogeneznining muayyan bosqichlariga tayanish muhimdir. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bu yoshdagi bolalar konkret operatsiyalar bosqichida bo'lib, ular aniq, ko'zga ko'rinadigan misollar asosida fikrlaydilar va real muammolarni hal qilishga qodir bo'ladilar.⁵ Demak, universal faoliyatlar kuzatish, sinash, solishtirish, tuzish kabi harakatlarni o'z ichiga olgan bo'lishi, o'quvchining ko'rgazmalilik va obrazlilik asosida o'rganishiga mos kelishi, har bir topshiriqni hayotiy kontekstda tushuntirish va shaxsiy tajriba bilan bog'lash imkonini berishi kerak. Vygotskiyning fikricha esa bola rivojlanishi ijtimoiy faoliyat va muloqotda shakllanadi. Bu esa shuni anglatadiki, universal o'quv faoliyatlarining asosiy shakllari – guruhli ishlash, rolli o'yinlar, muammoli topshiriqlar orqali ijodiy yondashuv, ijtimoiy ong va shaxsiy javobgarlikni tarbiyalashga xizmat qiladi.

1-jadval: O'quvchilarning universal faoliyatlarga tayyorlik darajasini aniqlashda quyidagi ilmiy asoslangan mezonlar tizimini taklif etish mumkin

Mezonlar	Ko'rsatkichlar
Bilish faolligi	Mustaqil savol berish, mantiqiy bog'liqlikni izlash
Refleksivlik	O'z fikrini tahlil qila olish, "nima uchun" savollariga javob berish
Ijtimoiy o'zaro ta'sir	Guruhda ishlay olish, boshqa fikrni tan olish, tengdosh bilan murosa qilish
Emotsional tayyorgarlik	Faol ishtirok, darsga bo'lgan qiziqish, ijodiy tashabbus
Axloqiy idrok va baholash qobiliyati	Yaxshi/yomonni ajrata olish, xatti-harakatini anglash

Bu mezonlar asosida o'quvchining UOFga tayyorligi aniq baholanadi va individual yondashuv imkoniyati oshadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining universal ta'lim faoliyatlariga tayyorlik darajasini oshirish maqsadida quyidagi strategik yondashuvlar taklif etiladi:

- ijobiy psixologik muhit yaratish – har bir o'quvchining muvaffaqiyatini e'tirof etish, xatolardan qo'rqmaslikka o'rgatish, emotsional qo'llab-quvvatlash;
- o'yinli va ijodiy mashg'ulotlardan keng foydalanish – bu yoshdagi bolalar uchun rasm chizish, dramalash-tirish, badiiy ifoda, eksperimentlar orqali bilim olish samaralidir;
- tarbiyaviy dialog tashkil qilish – o'qituvchi-o'quvchi, o'quvchi-o'quvchi o'rtasida axloqiy, estetik va ijtimoiy masalalarni muhokama qilish orqali o'z fikrini asoslash va eshishga o'rgatish;
- monitoring va formatif baholash tizimi – o'quvchining individual rivojlanishini izchil kuzatib borish, izohli tahlil, fikrga asoslangan baho berish.

Bu metodlar reflektiv tafakkurni rag'batlantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaldagi ta'lim tizimida o'quvchilarning universal faoliyatlarga tayyorligi ko'pincha faqat "bilim darajasi" bilan baholanmoqda. Natijada, mustaqil fikr, aks ettiruvchi tahlil, ijtimoiy faollik, estetik va axloqiy sezgirlik kabi shaxsiy rivojlanish mezonlari ikkinchi darajaga tushib qolmoqda. Bu esa boshlang'ich ta'limning tarbiyaviy va ijtimoiy funksiyalarini cheklab qo'yadi. Shu bois, universal ta'lim faoliyatlarini shakllantirishda shaxsga yo'naltirilgan, aks ettiruvchi, madaniy kontekstga mos yondashuvlar ustuvor bo'lishi lozim. Bolalikning boshlang'ich ta'limga to'g'ri keluvchi davri (6–10 yosh) inson psixikasining murakkab shakllanish bosqichidir. Bu davrda shaxs tarkib topa boshlaydi, uning o'zini anglashga bo'lgan qobiliyati, nutqiy va mantiqiy tafakkuri rivojlanadi, axloqiy me'yorlarga nisbatan sezgirlik kuchayadi. Bu esa universal ta'lim faoliyatlariga (UOF) o'quvchilarni jalb etishda ularning yosh psixologiyasiga asoslanishni zarur qiladi. Psixolog olimi Gippenreiter Y.B. ta'kidlaganidek: "Har bir bola o'z rivojlanishida ichki resurslarga ega, pedagogning vazifasi – bu resurslarni faollashtirishdir". Demak, o'quvchilarning universal faoliyatlarga tayyorligini ularning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda baholash muhim. Yosh xususiyatlariga mos ta'lim uslublari o'quvchining bilimga bo'lgan ehtiyojini ochib berishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari abstrakt tushunchalarni emas, balki aniq va obrazli,

⁵ Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1972

hayotiy tajribaga yaqin bilimlarni yaxshi o'zlashtiradilar. Shuning uchun UOFni shakllantirishda quyidagilar muhim metodik yo'nalishlar sanaladi:

- muammoli o'qitish – o'quvchini izlanishga undaydi, bu orqali tafakkur faoliyati kuchayadi;
- didaktik o'yinlar – bolada o'rganishga bo'lgan motivatsiyani saqlab qoladi;
- dialogik yondashuv – bolani fikr almashishga, o'z nuqtai nazarini asoslashga o'rgatadi;
- loyihaviy faoliyat – bola mustaqil rejalashtirish, tanlov qilish, natijani baholash kabi harakatlarni bajaradi.

Bu metodlar universal faoliyat turlarining (kognitiv, kommunikativ, aks ettiruvchi va ijtimoiy) har biriga mos keladi va shaxsiy o'sish uchun qulay poydevor yaratadi. Universal faoliyatlarga tayyorlik darajasi har bir o'quvchida har xil bo'lishi mumkin. Bu: intellektual rivojlanish darajasi, oilaviy muhit, ilgari egallangan bilim va ko'nikmalar, motivatsiya, emotsional holat kabi omillarga bog'liq. Shuning uchun zamonaviy didaktika shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ilgari suradi. Bu yondashuvda o'quvchi: o'z tempida o'rganadi, mustaqil fikrlaydi, individual yondashuv asosida rivojlanadi. O'qituvchi esa shunchaki bilim beruvchi emas, balki yo'l boshchi, kuzatuvchi va reflektiv sherik sifatida maydonga chiqadi.

1-rasm: Universal o'quv faoliyatlariga tayyorgarlik darajalari

Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari – ularning o'ziga xos psixologik ehtiyojlari, bilishga bo'lgan tabiiy qiziqishi, sotsial izlanishi va emotsional sezgirligi – universal o'quv faoliyatlarini bosqichma-bosqich, kompleks va didaktik asoslangan holda shakllantirish uchun qudratli imkoniyatdir. Bu imkoniyatdan samarali foydalanish o'quvchining kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatining poydevorini yaratadi. "Bilish faolligi" mezonini bo'yicha: tahlilga ko'ra, o'quvchilarning aksariyati o'rtacha darajada bilimni o'zlashtirgan (50 %), biroq 20 % past darajada qolgan. Bu o'qituvchilar tomonidan topshiriqlarda izlanishga yo'naltiruvchi elementlarning yetishmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. "Refleksivlik" darajasi: 40 % yuqori darajada reflektiv fikrlashga ega o'quvchilar mavjud, ammo 15 %da bu qobiliyat juda past. Refleksiya savollariga javob berish va o'zini tahlil qilish faoliyati darslarda doimiy integratsiyalashmagan. "Ijtimoiy hamkorlik" salohiyati: 25 % o'quvchilar past darajada guruhli ishlashga qodir. Bu esa ijtimoiy faoliyatlarining (rol o'yinlari, jamoaviy muhokamalar) muntazam qo'llanilmasligi bilan izohlanadi. "Emotsional tayyorgarlik" bo'yicha: tashabbus ko'rsatish, ishtirokni davomiy saqlab qolish borasida 18 % o'quvchi past ko'rsatkichga ega. Bu esa darslarda hissiy qo'llab-quvvatlash yetarli emasligini ko'rsatadi. "Axloqiy baholash qobiliyati": 30 % o'quvchi bu mezon bo'yicha yuqori darajada baholandi. Shu bilan birga, 22 %da bu salohiyat pastligicha qolmoqda.

Axloqiy qaror qabul qilish bo'yicha mashg'ulotlar yetarli emas. Bilish faolligini oshirish uchun muammoli vaziyatlar asosida qurilgan savol-javob mashg'ulotlari, "Qanday fikrdasan?" turidagi ochiq savollar, topqirlik va kuzatuvga asoslangan o'yinlar qo'llash tavsiya etiladi. Reflektiv fikrlashni rivojlantirish uchun har dars oxirida "Men bugun nimalarni o'rgandim?", "Nima qiyin bo'ldi?" kabi savollarni yozma yoki og'zaki shaklda baholash, shaxsiy portfoliolar va kundaliklar yuritish foydalidir. Ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun

kooperativ o'qitish usullari – "Think–Pair–Share", kichik guruhlarda loyiha ishlab chiqish, o'zaro fikr almashish, bahs-munozara olib borish mashg'ulotlari muhimdir. Emotsional tayyorgarlikni kuchaytirish uchun pozitiv psixologiyaga asoslangan rag'batlantirish, o'yin orqali darsga jalb qilish, stressni kamaytiruvchi ijobiy kommunikatsiya va tan olish (e'tirof) usullaridan foydalanish tavsiya etiladi. Axloqiy baholash salohiyatini rivojlantirish uchun esa axloqiy voqealar, hikoyalar asosida bahsli savollar berish, hayotiy vaziyatlarga baho berish va axloqiy qarorlar chiqarish muhokamalari samarali bo'ladi.

XULOSA

Boshlang'ich ta'lim bosqichi – shaxs rivojlanishining psixologik, axloqiy va ijtimoiy asoslari shakllanuvchi poydevor davr bo'lib, bu bosqichdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlari universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, 6–10 yoshli bolalarning bilishga bo'lgan tabiiy ehtiyoji, faol o'rganish istagi, emotsional sezgirligi va ijtimoiy faoliyatga intilishi universal faoliyatlarning samarali shakllanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv va affektiv rivojlanish jarayonlari – reflektiv fikrlash, o'z fikrini ifoda qilish, muammoli vaziyatlarda yo'nalish topish, axloqiy tanlov qilish kabi faoliyatlarga asos bo'lishi mumkinligi qayd etilgan (Piaget, Vygotskiy, Erikson va boshqalar). Demak, bu yoshdagi bolalarda universal o'quv faoliyatlariga tayyorlik darajasini baholashda faqat akademik bilim emas, balki ijtimoiy-hissiy, axloqiy-idrokiiy va estetik-ijodiy salohiyat ko'rsatkichlari ham inobatga olinishi lozim.

Universal faoliyatlarga tayyorlik darajasini aniqlovchi mezonlar (bilish faolligi, refleksivlik, ijtimoiy hamkorlik, emotsional tayyorgarlik, axloqiy baholash qobiliyati) asosida o'quvchilarning individual holatlarini tahlil qilish pedagogik yondashuvning aniqligi va samaradorligini oshiradi. Bu jarayonda o'qituvchi o'z faoliyatini shaxsga yo'naltirilgan, reflektiv va empatik yondashuvlar bilan boyitishi zarur. Shuningdek, universal ta'lim faoliyatlariga tayyorlikni shakllantirish va rivojlantirish uchun quyidagi shart-sharoitlarning mavjudligi dolzarb ahamiyat kasb etadi: rag'batlantiruvchi ta'lim muhiti, o'yinli va loyihaviy mashg'ulotlar, ijobiy kommunikatsiya, shaxsiy muvaffaqiyatni e'tirof etish va refleksiya asosida baholash tizimi. Bularning barchasi o'quvchining psixologik himoyalanganligini ta'minlash, uning mustaqil va faol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarurdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini chuqur tahlil qilish va ularga mos universal faoliyatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish orqali ta'lim jarayonining tarbiyaviy, ijtimoiy va madaniy samaradorligi izchil ta'minlanadi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchini bilimli, axloqiy barkamol va faol ijtimoiy subyekt sifatida tarbiyalashning asosiy metodologik tamoyiliga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. – T.: Adolat, 2023. – 114 b.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. – T.: Adolat, O'zbekiston, 2021. – 296 b.
3. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – T.: Adolat, O'zbekiston, 2021. – 204 b.
4. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, NMIU, 2016.
5. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2017. – 48 b.
6. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
7. Mirziyoyev Sh. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari [Matn]. – T.: (nashriyot ko'rsatilmagan).
8. Higgins A. Ethics and Education in Teacher Training. – London: Routledge, 2016. – 136 p. – P. 74.
9. Qilicheva M. Tarbiya va shaxs shakllanishi. – Toshkent: TDPU, 2023. – 118 b. – B. 95.
10. Mamatqulov R. Tarbiyaviy faoliyatning pedagogik negizlari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 104 b. – B. 63.
11. Nishonxo'jayev B. O'qituvchi shaxsini shakllantirishda tarbiyaning roli. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021. – 96 b. – B. 52.
12. Qosimov X. Pedagogik refleksiya va tarbiya kompetensiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 122 b. – B. 88.
13. Otaxonova E. Pedagogik jarayon va tarbiyaviy mazmun. – Toshkent: TDPU, 2022. – 110 b. – B. 74.
14. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2007. – 256 p. – P. 96.
15. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – Москва: АСТ, 2005. – 41 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.